

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF NATIONAL SECURITY

МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

*Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна.*

MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.

Статья посвящена анализу концепции национальной безопасности, которая представляет собой систему взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Особое внимание уделяется концепции национальной безопасности Российской Федерации. Рассматриваются основные положения действующей Концепции национальной безопасности Российской Федерации, ее цели, задачи, угрозы и основные направления обеспечения безопасности. Проведен анализ эволюции концепции национальной безопасности на разных этапах исторического развития, а также ее особенности в разных странах.

The article is devoted to the analysis of the concept of national security, which is a system of views on the goals, objectives, principles and main directions of ensuring the protection of vital interests of the individual, society and the state from internal and external threats. Special attention is paid to the concept of national security of the Russian Federation. The main provisions of the current Concept of National Security of the Russian Federation, its goals, objectives, threats and main directions of security are considered. The analysis of the evolution of the concept of national security at different stages of historical development, as well as its features in different countries, is carried out.

Ключевые слова: *национальная безопасность, концепция, стратегия, РФ, экономическая безопасность, оборона страны, Конституция РФ.*

Key words: *national security, concept, strategy, Russian Federation, economic security, national defense, Constitution of the Russian Federation.*

Впервые понятие «национальная безопасность» на государственном уровне было использовано в 1904 году в послании американского президента Т. Рузвельта Конгрессу США [1, с. 72]. Первое официальное упоминание этого термина произошло в 1947 году, когда в США приняли закон «О национальной безопасности» [2, с. 31].

Свои цели, задачи и методы разрешения вопросов национальной и международной безопасности США формулируют в Стратегии национальной безопасности [1, с. 73].

В советское время понятие «национальная безопасность» отсутствовало в законодательстве. Впервые оно появилось уже после распада СССР в Указе Президента РФ от

17.12.1997 №1300 "Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации", который на данный момент утратил силу. В нем под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации [3].

Многие авторы приводят свои определения национальной безопасности. Например, О.С. Анисимов дает такое определение: «Национальная безопасность – защищенность жизненно важных интересов личностей (граждан), общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе (политических, военных, экономических, информационных, экологических и др.)» [4, с. 63].

Другое определение приводят М.И. Гвардейцев, П.Г. Кузнецов и В.А. Розенберг. По их мнению, национальная безопасность «это состояние, при котором в государстве защищены национальные интересы страны в широком их понимании, включающем политические, социальные, экономические, военные, экологические аспекты...» [5, с. 16].

Другими законодательными актами, определяющими понятие национальной безопасности, помимо Указа Президента, являются «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2015 года» и заменившая их «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года». В первой «Стратегии» национальная безопасность определяется как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства».

Во второй приведено следующее определение: «Национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации» [6].

Эти определения схожи между собой в обоих содержатся понятия «защищенность личности, общества, государства», «конституционные права и свободы», «территориальная целостность». Однако в первом определении есть информация об обеспечении обороны и безопасности государства, которая отсутствует во втором. В свою очередь, во втором определении появляются слова о независимости государства, а также уточняется направление развития страны – из более общего «устойчивого развития» оно превращается в «устойчивое социально-экономическое развитие». Первые части обоих определений почти полностью совпадают с определением безопасности из Закона РФ "О безопасности" от 05.03.1992 № 2446-1, которое приведено в предыдущем параграфе.

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года» определение национальной безопасности звучит так: «Национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны» [7]. В данном определении отсутствуют понятия «защищенность личности, общества, государства». При этом появляются слова о «защищенности национальных интересов Российской Федерации». В остальном данное определение схоже с первыми двумя.

Помимо национальной безопасности в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года» приводятся определения понятий, связанных с национальной безопасностью:

1. Национальные интересы Российской Федерации – объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии;
2. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (далее – стратегические национальные приоритеты) – важнейшие направления обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации;
3. Обеспечение национальной безопасности – реализация органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями политических, правовых, военных, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности;
4. Угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации;
5. Система обеспечения национальной безопасности – совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их распоряжении инструментов [7].

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года» также приводятся ее национальные интересы на современном этапе развития:

1. Сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан.
2. Защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, укрепление обороны страны.
3. Поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности от противоправных посягательств, развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества.
4. Развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия.
5. Устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе.
6. Охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата.
7. Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России.
8. Поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, правовых основ международных отношений [7].

В этой же «Стратегии» говорится о том, что «обеспечение и защита национальных интересов Российской Федерации осуществляются за счет концентрации усилий и ресурсов органов публичной власти, организаций и институтов гражданского общества на основе реализации следующих стратегических национальных приоритетов:

- 1) Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала.
- 2) Оборона страны.
- 3) Государственная и общественная безопасность.
- 4) Информационная безопасность.
- 5) Экономическая безопасность.
- 6) Научно-технологическое развитие.
- 7) Экологическая безопасность и рациональное природопользование.
- 8) Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

9) Стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество [7].

Из приведенных выше национальных интересов и стратегических приоритетов следует, что в Стратегии национальной безопасности России нет целей доминирования, в отличие от американской стратегии безопасности, где говорится о военном превосходстве США и обеспечении глобального лидерства страны. По словам автора, основным принципом российской стратегии во внешнеполитической сфере является принцип равноправия государств, а также принцип национальной суверенности России [1, с. 46-48].

В понятие национальной безопасности входит понятие экономической безопасности. Одним из документов, которые регулируют эту часть экономической безопасности, является федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Этот закон регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и т.д. [8].

Одними из самых главных терминов, используемых в этом законе, являются Стратегическое планирование и Система стратегического планирования. Стратегическое планирование определяется как «деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления и т.д.». А система стратегического планирования, согласно этому закону – это «механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на основе принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования и т.д.» [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что концепция национальной безопасности развивалась на протяжении многих веков, отражая меняющуюся природу конфликтов и государственного управления. По мере того, как природа угроз и характер государственного управления продолжают меняться, понятие национальной безопасности будет и далее развиваться, оставаясь центральным элементом политических реалий.

Национальная безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которые могут быть как внутренними (сепаратизм, терроризм, экстремизм), так и внешними (агрессия, кибератаки, вмешательство во внутренние дела).

Обеспечение национальной безопасности – постоянный процесс, требующий адаптации к меняющимся условиям. Российская Федерация стремится поддерживать ее на высоком уровне, используя все имеющиеся средства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экономическая безопасность / под общ. ред. Л.П. Гончаренко 2-е изд, перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 340 с.
2. Уразгалиев В. Ш. Экономическая безопасность / В.Ш. Уразгалиев 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 675 с.
3. Указ Президента РФ от 17.12.1997 №1300 "Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации". URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/11782> (дата обращения 10.11.2023).
4. Основы методологии. В 2 т. / О.С. Анисимов; Рос. акад. менеджмента и агробизнеса, Каф.

методологии. М.: РАМИА, 1994. Т. 2. 292 с.

5. Гвардейцев М.И. Математическое обеспечение управления: Меры развития общества / М.И. Гвардейцев, П.Г. Кузнецов, В.Я. Розенберг; Под ред. М.И. Гвардейцева. М.: Радио и связь, 1996. 176 с.

6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391> (дата обращения 10.11.2023).

7. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (дата обращения 05.12.2023).

8. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 №172. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38630> (дата обращения 10.12.2023).

© Молдован А.А., 2024.